

◀ Ein Mann ist unterwegs – allein in einer einsamen Landschaft. Der Wind saust; hungrige Raben schreien; der Schnee knirscht. Sonst hört man keinen Laut. Bisweilen schnürt ein Fuchs über das weisse Feld. Jetzt hält sich nur noch draussen auf, wer muss.

Zwerg und Riese vor dem Stall: Der Bauer ist unter 1,60, der Doktor gegen 1,90 Meter gross. Beide sind Appenzeller. Die Witzchen über die kleinen Bewohner sind nur zur Hälfte berechtigt. Ein kleiner Tierarzt hätte es in den niedern Ställen leichter. ▼

Der Tierarzt ist unterwegs durch das tiefverschneite Land. Das kleine Auto hat Vierradantrieb. Auf dem Dach sind Schaufel und Skis aufgeschnallt. Man muss mit allem rechnen, denn zu vielen Ställen führt keine Strasse.

Der Veterinär muss umsteigen – vom Auto auf die Skis. Im Rucksack liegen Instrumente, Medikamente und eine starke Lampe samt Kabel, denn die Ställe sind dunkel. Der Tierarzt selber ist nicht nach dem letzten

Schrei, sondern wie zu einer Expedition gekleidet. Er ist ein geübter und leidenschaftlicher Skifahrer, doch jetzt hat er keine Zeit für Winterfreuden. Auf einem Hof warten der Bauer und ein krankes Tier auf den Doktor. ▼

«Lieblinge» sind Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Goldhamster, Stubenvögel und Schildkröten, aber auch ausgefallene Hausgenossen wie Affen, Raubkatzen, Krokodile und Schlangen. Die schwierigsten Fälle freilich sind nicht die kranken Tiere, sondern die Tierhalter, und Kenntnisse der menschlichen Psychologie sind für den Tierarzt fast so wichtig wie jene der Veterinärmedizin.

«Ich ziehe», sagt Dr. med. vet. Robert Sturzenegger lächelnd, «meine Appenzeller Bauern und ihre Tiere vor, auch wenn ich für

Ein Viehdoktor im Appenzeller Winter

In der Stadt hat es ein Tierarzt leichter. Er muss nicht bei allem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein, kilometerlange Fahrten und Fussmärsche zu unternehmen, um nach einem kranken Tier zu sehen. Im Winter muss er sich nicht, bepackt mit Instrumenten, Verbandsmaterial und Medikamenten, auf den Skis einen Weg durch den Schnee zu abgelegenen Ställen suchen. In der Stadt kommen die Leute mit ihren kranken Lieblingen in die Sprechstunde, und wenn einer besucht werden muss, ist er leicht zu erreichen. Die

Text Toni Peterhans

Aufnahmen Herbert Maeder

Ein Viehdoktor im Appenzeller Winter

◀ Bei allen Lebewesen ist die erste Geburt meist die schwerste. Im Stall windet sich eine junge Kuh in den Wehen, doch die Frucht will nicht erscheinen. Das Becken ist zu eng für ein zu grosses Kalb. Das Missverhältnis tritt häufig auf; es ist die Folge einer auf Rentabilität ausgerichteten Zucht. Um die wertvolle Kuh und auch das Kalb zu retten, wird eine Schnittentbindung vorgenommen, die als «Kaiserschnitt» bekannt ist.

Vor einer Viertelstunde ist die Nabelschnur getrennt worden, und schon macht das Kalb seinen ersten Stehveruch. Es wurde durch die Flanke geboren. Der Tierarzt nahm die Schnittentbindung in seinem Operationsraum vor. Das ist die Regel. Die Kuh wird schaff. Oft genug ist aber ein Transport nicht möglich. Dann muss sich der Doktor auf den Weg machen. ▶

Bild links unten: Beim Kaiserschnitt öffnet der Veterinär die linke Flanke des meist stehenden Tieres, öffnet den Uterus und holt das Junge heraus. Auf unserem Bild hat die Kuh unter dem Operationstuch diesen Teil des Eingriffes hinter sich. Ehe die Wunde verschlossen wird, spritzt der Veterinär Antibiotika in den Bauchraum. Die Operation an sich wäre kein Problem, könnte sie unter besseren Bedingungen vorgenommen werden.

Unter den neugierigen Blicken einer Braunen macht der Tierarzt nach der Operation Eintragungen in sein Tagebuch. Der Stuhl ist eine Futterkrippe, als Tisch dienen die Knie. Der Stall ist artzfeindlich. Die Gesetze der Hygiene sind unbekannt. Mist liegt am Boden und klebt an den Wänden. Luft und Sonnenlicht sind fast fremde Dinge im Winterstall. Es fehlt an den einfachsten Hilfsmitteln. Wenn der Doktor eine umgekehrte Kiste stehen sieht, über die er ein Tuch breiten und darauf seine Instrumente auslegen kann, fühlt er sich schon verwöhnt. Bisweilen holt die Bäuerin einen Stuhl aus der Stube; das ist die oberste Grenze des Luxus. Zu allem kommt die Enge des Raums. Nur zu oft stehen die Tiere so nahe nebeneinander, dass sich der Veterinär kaum bewegen, geschweige denn einen chirurgischen Eingriff vornehmen kann. ▶

BITTE UMBLÄTTERN

weniger Geld mehr arbeiten muss». Das Doktorhaus steht im ausserrhodischen Trogen, wenig unterhalb des Landgemeindeplatzes. Es ist eines der stattlichen Zellwegerhäuser, die vor zweihundert Jahren gebaut worden sind. Im Erdgeschoss liegen Sprechzimmer und Apotheke. Im Anbau, der einst als Pferdestall diente, befindet sich die Garage, die sich mit wenigen Handgriffen in einen Operationsraum verwandeln lässt. Die Doktorsfrau hilft in der Praxis mit und ist As-

sistentin bei schwierigen Eingriffen. Seit dreissig Jahren ist Robert Sturzenegger Viehdoktor in Trogen und seiner weiten, hügeligen Umgebung. Schon sein Vater war es. Er hatte seinem Sohn ein wenig mühseliges Dasein gewünscht und ihn beschworen, auf keinen Fall Veterinärmedizin zu studieren. Der Sohn tat es dennoch. Die Szene wiederholt sich jetzt in der dritten Generation: Auch der Sohn des Sohnes widmet sich, der väterlichen Mah-

nung zum Trotz, der Tierheilkunde. Reichtümer lassen sich bei Bergbauern nicht horten. Das Tagewerk ist streng, der Feierabend unsicher. Da muss Berufung im Spiel sein, die allfällige Bedenken still beiseite schiebt. Erst seit kurzem ist jeder zweite Sonntag dienstfrei: Robert Sturzenegger hat sich mit dem Veterinär der Nachbarregion arrangiert. Der Trogener Landtierarzt hat vorwiegend mit Nutztieren zu tun, mit Rind- und Borstenvieh,

Schafen, Ziegen und den wenigen Pferden, die es im Ausserrhodischen noch gibt. Hunde und Katzen sieht er jetzt häufiger als früher in seiner Praxis: Mit dem wachsenden Wohlstand hält man auch Tiere, die keinen direkten wirtschaftlichen Nutzen bringen, einer tierärztlichen Behandlung wert. Das stärkste Kopfzerbrechen jedoch bereiten dem Doktor Hexen und Hexenmeister, an deren böse Macht manche Bauern immer noch glauben, wenn ihnen im Stall Unheil widerfährt.

Ein Viehdoktor im Appenzeller Winter

◀ Fast jeder Appenzeller Bauer hält sich ein Schwein oder auch mehrere. Der Tierarzt allerdings hat mit dem Borstenvieh weit weniger zu tun als mit dem Rindvieh, denn die einst gefürchteten Schweineseuchen sind dank vorbeugenden Impfungen praktisch erloschen. Und sollte der berühmte Rotlauf doch einmal auftreten, so ist seine Heilung dank Antibiotika eine Frage von Stunden. Die Sorge des Veterinärs gilt vor allem den Zuchtschweinen. Auch bei ihnen macht oft das zu enge Becken eine Schnittentbindung notwendig. Das Mutter Schwein auf unserm Bild zeigt Anzeichen einer Lungenentzündung. Der Bauer hat den Doktor gerufen. Das Tier und dessen Nachwuchs sind ihm zu viel wert, als dass er auf den Besuch des Arztes verzichten möchte.

Im Erdboden und auf Gras- und Heuhalmern sitzen Strahlenpilze. Das sind Bakterien, die im tierischen und auch menschlichen Organismus böse Infektionen hervorrufen können. Der Pilz dringt durch eine Wunde in der Mundschleimhaut ein und bewirkt die Strahlenpilzkrankheit, die man in der Medizin Aktinomykose nennt. Von ihr bedroht ist in erster Linie das Rind. Die Infektion befällt besonders die Zunge, die zur «Holzzunge» wird. Das Tier kann dann nicht fressen. Der Veterinär behandelt die Erkrankung mit Jod und – neuerdings – mit Antibiotika. Fachkenntnisse und eine sichere Hand allein genügen freilich nicht; der Landtierarzt muss auch über Körperkraft verfügen, wenn er eine störrische Kuh zu bändigen hat.

Die Operation ist gelungen: auch die Patientin hat sie überstanden. Doktor und Bauer atmen auf, obwohl sie in der Behandlung kranker Tiere Übung haben: der Veterinär mit Skalpell und Bogenschere, der Bauer in Festhalten einer verängstigten Kuh, der niemand klarmachen kann, dass der Doktor ihr nur helfen will. Zufriedenheit ruht auf der Abschiedsszene. Dr. Sturzenegger muss weiter – durch den Schnee zu einem andern Stall, in dem ein anderes Tier leidet und seiner Hilfe bedarf. Der Veterinär betreut die Haustiere von rund 500 Höfen, die in einem Umkreis von etwa zwanzig Kilometern rund um Trogen verteilt sind. Oft beansprucht die Fahrt von Hof zu Hof mehr Zeit und Kraft als die medizinische Behandlung.

